

CARCINOMA NA ORELHA DO GATO

O que é?

- O carcinoma de células escamosas é um tumor maligno da pele
- É muito comum em cães e gatos, sendo o tumor mais frequente em felinos domésticos

Fatores de Risco

- Exposição constante ao sol
- Gatos de pelagem clara ou com pouca ou nenhuma pelagem nas orelhas
- Hábitos individuais (tempo ao ar livre)

Como a lesão começa?

- Inicia com vermelhidão na orelha
- Evolui para descamação da pele
- Formação de crostas e feridas que não cicatrizam
- Pode se confundir com esporotricose, por isso deve ser feito o diagnóstico diferencial

DIAGNÓSTICO

Citologia (PAAF)
Histopatologia
Imunohistoquímica

TRATAMENTO

Cirurgia
Radioterapia
Criocirurgia
Terapia fotodinâmica
Quimioterapia tópica
Imunoterapia ativa

- O tratamento cirúrgico é o mais recomendado para o carcinoma em gatos com resultado estético satisfatório e bom prognóstico.

PREVENÇÃO

Evitar exposição intensa ao sol, principalmente nos horários mais quentes

Evitar o contato do animal diretamente com a fumaça do cigarro

Manter atenção redobrada em felinos de pelo claro

Uso de protetor solar nas áreas mais expostas

Procure sempre um veterinário para o diagnóstico concreto

Atenção às feridas que não cicatrizam

Atenção: É importante realizar o diagnóstico precoce visando melhor prognóstico!

